

УДК 141.333

<http://doi.org/10.36906/KSP-2020/13>*Мусаева Г.О.**Нижневартровский государственный университет**г. Нижневартовск, Россия*

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация. В статье рассматриваются основные гуманистические принципы исламской культуры. Предметом исследования является гуманистическая традиция в исламской философии. В работе отмечается, что представители арабской философии рассматривают в качестве главного постулата исламской культуры особое понятие «таухид», которое осмысливается как вера в единого Бога. В качестве вывода предлагается связывать религиозное учение с основными нравственными принципами в гуманистической исламской философии.

Ключевые слова: сущность человека; таухид; ислам; гуманизм; нравственность; свобода.

В культуре XXI в., где преемственность многих человеческих ценностей оказывается под вопросом, проблема гуманизма приобретает особое значение. Само понятие гуманизма одновременно трансформируется и в то же время сохраняет важнейшие черты, основанные на традиционной философско-религиозной и культурной интеллектуальной мысли. Это относится и к культурному исламскому наследию. В современных информационных потоках становится все более сложным получить и закрепить знания в их подлинном виде, особенно если речь идет о ценностях всего человечества: «поскольку конечная цель исторического развития представляется все более неопределенной, а идея прогресса все более неоднозначной» [3, с. 61].

В эпоху Средневековья наиболее важные религиозные идеи особым мистическим способом открывались человеку. Эти знания передавались ему в образно-метафорической и символической формах нормы социальных и личностных отношений, ценностей и идеалов, к которым должно стремиться человеческое общество. При этом раскрыть заключенные в религиозных откровениях символы и метафоры предстояло самому человеку [5, с. 180].

Гуманизм арабской философии, если рассматривать его широко, включает в себя различные корни: здесь можно обнаружить не только определенные философские влияния, в первую очередь античные, но и религиозные идеи, а также древние мифологические элементы. Человеческое начало в гуманистической традиции арабо-восточной культуры основывается на двойственной природе человека, его материального (земного) и божественного начала. В гуманистической мысли используется определение этого особого состояния человека с помощью таких понятий как мирская любовь (хубб) и божественная любовь (шик).

Само понятие гуманизма в философии ислама связывают, во-первых, с европейскими источниками, а следовательно, в этом ключе достаточно узко отождествляют с благотворительностью и альтруизмом. Однако есть и еще одно толкование гуманизма в

арабской мысли, которое связывают с понятием «человечность» (в арабском языке его смысл передают сразу три слова: «башарийа», «инсанийа» и «адамйа»). Человек постоянно находится в процессе выбора, он словно включен в вечное противостояние между добром и злом, как во внешнем мире, так и в своей внутренней сущности, где и осуществляется борьба этих двух начал.

Здесь онтологическое бытие человека непосредственно связано не только с его нравственными принципами, но и с формированием определенного образа социального мира, в котором и проявляет себя Совершенный Человек. Это, в свою очередь, нашло отражение в учении об «идеальном городе» в арабо-мусульманской мысли. Именно в обществе происходит воплощение нравственного образца совершенного Человека, которого в мусульманской гуманистической традиции связывают с понятием справедливости, идеала, имеющего, как и сам человек, двойственную природу: божественную и природную. Основным принцип гуманизма связан с тем, что Бог создал человека по своему образу и подобию и потому сделал его самым достойным существом на земле.

А.В. Сагдеев отмечал, что: «Уровень гуманизации Человека зависел от самого Человека, от условий, создаваемых им для раскрытия гуманистических потенций культуры, формировавшихся в лоне той или иной религии, от степени соответствия этих условий изменяющимся запросам и интересам Человека» [5, с. 181].

На пересечении философии и религии неизбежно возникает проблема человеческого существования, поскольку именно в этой смежной области особое значение имеет внутренний мир человека, духовность. Человек – это часть мироздания, но при этом он остается индивидуальностью. В соотношении действий тела, души и духа человека проявляются его индивидуальные ценности. «Они включают в себя здоровье и красоту, нравственность и духовность.... Кроме того, если нравственность человека формируется не на основе духовности, то душа такого человека не может быть устойчивой по отношению к изменениям и к совершенству, в рамках которых проявляются добродетели человека» [4, с. 219].

Идея личности и становления индивидуального сознания проистекает в арабской мысли из представления о загробном воздаянии. Проблема личности, которая развивается и постоянно стремится к самосовершенствованию, таким образом, коренится в особой внутренней свободе человека. Связующим звеном между микрокосмом и макрокосмом становится свободный нравственный выбор человека и его принятие веры. Нравственность и свобода, на которые опирается личность, определенным образом формируют территорию духовного пространства, где поступки человека имеют свое истинное значение, связанное с универсальными законами бытия.

Размышления в Коране о пути человека, его предназначении и свободе непосредственно затрагивают тему ответственности человека за свои поступки, поскольку всякий выбор – это часть общей картины бытия, и поэтому так важно подходить к нему осознанно. В Коране встречаются разные суждения по этому поводу, так, в одном случае, речь идет о существовании абсолютной божественной предопределенности, а в другом обозначено, что человек может выражать себя свободно и сознательно осуществлять свой выбор на пути служения Богу [7, с. 10].

В современном мире религиозные чувства человека воспринимаются неоднозначно и довольно часто понимаются как своего рода фатализм и отрицание свободного

самовыражения личности, которое сегодня имеет первостепенное значение в цивилизованном мире. Исламская культура не признает гуманистическую философию «обожествления» человека, но также опровергает мнение, что человек от рождения греховен, что жизнь – это страдание, отрицает идею абсурдности и никчемности человеческой жизни.

В качестве важной черты, характерной для классической исламской традиции, можно обозначить следующее: религиозные представления о Боге и человеке не видели особой необходимости в том, чтобы устанавливать между ними посредника. Концепция гуманизма и теизма, таким образом, в исламе очень тесно переплетаются. Возвышение человека в арабо-мусульманской философии было основано на понимании его места как центрального, особенного. В этом отношении можно говорить о единстве антропологического, онтологического и религиозно-нравственного учения в исламе.

В исламе вера выступает высшей целью, которая имеет надежный ориентир для всей жизнедеятельности человека. По словам А. Гусейнова, человеческая вера составляет основу жизни, поскольку дает уверенность, а без веры жизнь человека: «есть игральнице всяких случайностей и жертва всяких враждебных сил» [2, с. 106]. Смятение человеческой души имеет тяжелые последствия для его жизни, и только вера, по мнению исламских мыслителей, может придать смысл и дать опору человеческой жизни.

В центре ислама как религии находится догмат единобожия или таухид, наряду с другими догматами он формирует саму суть ислама. В то же время, в таухиде можно увидеть и проявление гуманистических ценностей – он ограждает человека от обожествления отдельных личностей и поклонения им. Заслуживающие уважения и почитания пророки не могут, согласно исламу, становиться объектами именно поклонения, поскольку сохраняют свою человеческую сущность и остаются, как и все люди в понимании исламской доктрины, нуждающимися созданиями. Таким образом, постулируется фундаментальное равенство всех людей в рамках исламской картины мира – сущностно, экзистенциально даже те, кто способствовал распространению ислама, жил согласно его законам и снискал уважение, не могут отличаться от других людей.

Идея единобожия, поклонения единому Богу является одной из форм холизма, т. е. такого философского видения, согласно которому весь мир представляет собой единое, живое и взаимосвязанное целое. Из холистического принципа, т. е. принципа единства мира и убежденности в этом единстве, вытекает и необходимость относиться ко всем людям как к созданиям единого Творца, исходя из их фундаментального равенства, именно поэтому одним из основополагающих принципов ислама является равенство и социальная справедливость.

Мировоззрение представителей арабо-мусульманской культуры можно определить как гуманистическое, поскольку оно основывалось на представлении о чести и достоинстве человека: «Гуманистическое основание ислама распространяет сферу своего влияния не только на человека и человеческое общество. Гуманизм, по исламу, должен проявляться в отношении ко всему созданному животному и растительному миру» [1, с. 176].

Такие понятия как «аяты» и «хадисы» – это своего рода предания о словах и действиях пророка Мухаммеда, которые призывают бережно, мудро и гуманно относиться к окружающей среде. Однако если боготворить, поклоняться и связывать свои успехи или неудачи только с проявлениями природы, с растениями, животными, это означает умаление человеческого достоинства и пренебрежение целью сотворения человека [1].

Итак, по исламу, человеку дано право выбора, используя которое, он может действовать. Но если он случайно оступился и совершил грех, ему открыта дорога к очищению. И при этом человек не должен отчаиваться. В.С. Соловьев, размышляя об особенностях мусульманской веры, в работе «Магомет, его жизнь и религиозное учение» отмечал, что Бог обещает награду всем, кто осознанно делает свой выбор в сторону добра, осуществляя его в своих поступках [6]. Таким образом, человеку предоставляется свобода, а именно возможность добровольно сделать выбор, проявив тем самым свою истинную сущность. Гуманизация человечества осуществляется в таком взаимодействии, когда социальное имеет в своей основе нравственную цель.

В исламе этот дух выражается в готовности людей оказать бескорыстную помощь нуждающимся членам общества, выплате богатыми людьми «закята» (узаконенного налога с имущества человека), подаче добровольной милостыни. Такой способ оказания помощи укрепляется принципами ислама, основанными на признании того, что всё богатство принадлежит Аллаху, и люди подвластны ему. Существование социального неравенства и разного уровня материального достатка, по исламу, – это естественное состояние общества, которое предоставляет человеку возможность воплотить идеи гуманизма в конкретных человеческих делах. В частности, люди должны думать о своих ближних, заботиться о них: «Добродетельных следует любить за их добродетель, а подлых – жалеть за подлость. Так что стремящемуся к совершенству подобает любить всех людей, питать к ним жалость и сострадание, в особенности же царю и правителю. Ибо царь – не царь, если он не питает к своим подданным любви и сострадания» [5, с. 185].

Идеи гуманизма, которые можно обнаружить у представителей традиционной мусульманской культуры, имели особое значение для европейской философии. Важно подчеркнуть, что в этих идеях современные мыслители видят источник учения о человечестве как едином целом, которое развивается в нравственном направлении и совершенствуется интеллектуально.

В исламской классической мысли человеческая жизнь должна быть организована по всем направлениям: работа, участие в земных делах, проявление скромности, справедливость, благонравие, достоинство, честность, т. е. надежность во всех видах деятельности мирской жизни. Также ислам не призывает к отказу от удовлетворения чувственных желаний и провозглашает богоугодность материального благосостояния. Идеи ислама основаны на моральной солидарности в мировоззрении, в защите общества, в поддержке добрых нравов в обществе, во взаимопомощи по обеспечению всем членам общества приличного уровня жизни.

Ценность гуманизма определяется той ролью, которую выполняет нравственность в жизни общества, поскольку только ориентация на мораль и нравственность могут способствовать гармонизации человеческих отношений на основе гуманности, солидарности, взаимоуважения и т. д.

Идеи гуманизма не могут существовать отдельно от социальной практики, которая, в свою очередь, всегда ориентирована на определенные идеалы, в том числе и идеал Совершенного Человека. В классической арабо-мусульманской философии именно такой идеал становится основой для гуманистических учений. Проблема выбора добра и зла, совершенствование человека, поиск своего пути к Богу и гармония духовного и

материального начала – все это становится главными принципами гуманистической традиции классической философии ислама.

Гуманистической идеей проникнуты многие принципы ислама. Они составили основу жизни нескольких поколений людей. И до сих пор, несмотря на смену различных общественных систем, ислам служит человечеству, удовлетворяя духовные и материальные потребности людей.

Современная жизнь активно извлекает из уже сложившихся традиций ценности, необходимые для развития нового образа мыслей, что, в свою очередь, может привести человечество к преобладанию интеграционных связей на пути создания единой системы гуманистических ценностей. Именно поэтому обращение к проблеме гуманизма в классической мусульманской философии, направленное на созидание общечеловеческого культурного пространства, становление диалога различных духовных традиций, коммуникаций и согласия как никогда представляется актуальным.

Литература

1. Акбашева Д. О проблеме гуманизма в исламе // Россия и мусульманский мир. 2005. № 10. С. 173–183.
2. Гусейнов А.А. Великие пророки и мыслители. Нравственные учения от Моисея до наших дней. М., 2009. 496 с.
3. Гутова С.Г. Социализм, гуманизм и нравственное начало в философии В.С. Соловьева // Соловьевские исследования. 2015. № 1 (45). С. 60–72.
4. Гутова С.Г., Мусаева Г.О.К. Гуманизм и проблема человека в арабо-мусульманской философии // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2020. Т. 9. № 3-1. С. 212–223.
5. Сагадеев А.В. Гуманизм в классической мусульманской мысли // Историческая психология и социология истории. 2009. Т. 2. №. 1. С. 180–186.
6. Соловьев В.С. Магомет, его жизнь и религиозное учение: очерк Владимира Соловьева. СПб., 1902. 80 с. URL: <http://www.vehi.net/soloviev/magomet/index.html>
7. Фролова Е.А. История арабо-мусульманской философии. Средние века и современность. М., 2006. 199 с.

©Мусаева Г.О., 2020